

ARTISTIC ANALYSIS OF THE WORK "MAHBUB UL-QULUB".

Gulfuza MADIRIMOVA

In the name of Mirzo Ulugbek

Graduate student of the National University of Uzbekistan

The more perfect the content, subject structure, and composition of the work "Mahbub ul-Qulub" is, the more beautiful and unique its art is. The work of a true poet is to "bring a poem to the silk of weight for the joy of the soul and the joy of the soul". As a person reaches maturity through knowledge and good deeds, the work created by a healthy and cheerful poet will have educational, educational and artistic value"2, says literary scholar A. Rustamov. In fact, if the artistic work is unique in terms of content and form, and if it has a heavy ideological weight, then the work of the creator will not be in vain.

“MAHBUB UL-QULUB” ASARI BADIYYATI TAHLILI

Gulfuza MADIRIMOVA

Mirzo Ulug‘bek nomidagi

O‘zbekiston Milliy universiteti magistranti

Kirish. “Mahbub ul-qulub” asarining mazmuni, sujet tuzilishi, kompozitsiyasi qanchalar mukammal bo‘lsa, badiiyati ham shunchalar go‘zal va betakror yaratilgan. “Har qanday mehnat samarasi singari shoir ijodining natijasi — badiiy asar ham xalq uchun foydali bo‘lishi kerak. Haqiqiy shoirning ishi “maoniy xazoyinidin javhar termak va el fayzi uchun vazn silkiga nazm bermak”.¹ Badiiy asarning elga beradigan fayzi unga lazzat bilan birga kamolot bag‘ishlashdan iborat. Inson kamolotga bilish va xayrli amal bilan erishgani uchun solim zavhli shoir tab‘idan yaratilgan asar ma’rifiy, tarbiyaviy va badiiy qiymatga ega bo‘ladi”² deya fikr bildiradi adabiyotshunos

olim A.Rustamov. Darhaqiqat, badiiy asar mazmun va shakl jihatidan betakror yaratilgan bo'lsa, g'oyaviy salmog'i og'ir bo'lsagina, ijodkor mehnati besamar ketmagan bo'ladi.

-Mavzuga oid adabiyotlar ro'yxati.(Literature review) Alisher Navoiyning "Mahbub ul-qulub" asarining ham g'oyasi, mazmuni, badiiyati, sujet va kompozitsiyasi g'oyatda mukammal va betakror yaratilgan. Idroki teran kitobxon bu asardan ma'naviy, ma'rifiy, tarbiyaviy ozuqa bilan olish bilan birga, estetik zavqu shavq ham oladi. "O'z navbatida solim shinavanda ham mana shu uch talabga javob berolmaydigan asardan qoniqmaydi. Asosan bilim tashnaligini asarning ma'rifiy tomoni qondiradi, amalni ezgu yo'lga solish vazifasini uning tarbiyaviy jihati bajaradi va zavq talabiga uning badiiyati javob beradi. Asos-e'tibori bilan vazifalarning taqsimoti shunday. Ammo asarning bu uch jihati o'z vazifasini bajarishda bir-biriga ko'maklashadi. Badiiyat asarning tarbiyaviy ta'sirining ortishiga va ma'rifiy jihatining yaxshi o'zlashishiga yordam beradi. Tarbiyaviylik ma'rifatga bo'lgan intilishni va badiiyatning ta'sirini oshiradi. Ma'rifiylik asarning tarbiyaviy va badiiy tomonlarini mustahkamlaydi. Demak, asarning har bir vazifasini uning uchala jihati birgalikda bajaradi. Asarning tarbiyaviy va ma'rifiy tomoni uning ma'nosini (mazmunini) va badiiy jihati suvratini(shaklini) tashkil etadi".³

Asar badiiyati adibning badiiy mahoratining qay darajada ekanligini ko'rsatib beruvchi unsur sanaladi. G'oya qanchalik kuchli, mazmun qanchalik teran bo'lmasin, agarda asar badiiy jihatdan qashshoq bo'lsa, o'z maqsadiga erisha olmaydi. **Tadqiqot metodologiyasi(Research methodology).** "Navoiy uchun insonning hamma faoliyatidagi kabi so'z san'atida ham ma'no birlamchi va suvrat ikkilamchidir. Bu — suvratning ahamiyati yo'q, degan so'z emas, balki suvrat tufayli ma'no yo'qolmasligi yoki buzilmasligi va ma'no suvratga emas, suvrat ma'noga xizmat qilishi kerak, degan so'z. Bundan tashqari ma'noning birlamchiligi uning doim haqiqatdan iborat bo'lishini, voqeiy va

mantiqiy bo‘lishini talab etadi, suvratga esa mantiqiylik kifoya, u haqiqiy va voqeiy-bo‘lmasligi mumkin. Asarning tarbiyaviy ahamiyati bilan kifoyalanib, haqiqatni buzib ko‘rsatish ham mumkin emas, bor voqeani tasvirlayman, deb tarbiyaviy-jihatdan zararli narsalarni asarga kiritish ham to‘g‘ri emas.”⁴

-Tahlil va natijalar(Analisis and results). “Mahbub ul-qulub” asarining badiiyati tahlilida biz undagi adib qo‘llagan badiiy vositalar va ularning asar g‘oyasi va mazmunini ochib berishdagi ahamiyatini ko‘rib chiqamiz, zero adib hech bir vositani shunchaki, o‘rinsiz qo‘llamaydi. Har bir unurning o‘z vazifasi, roli bor. Asar nasriy bo‘lsa-da, nazmning ham go‘zal namunalariga duch kelamiz. Agar nasriy tuzilishni she‘riy shaklga keltirilsa, ajoyib nazm namunasi vujudga keladi:

Oncha borkim, ul qavmning idroku fahmi oz tushar,

Andoq kishiga yuz muncha mashaqqat ne bushar.

Shogird agar Shayx ul-islom, agar qozidur,

Agar ustod andin rozidur-Tengri rozidur.⁵

Quyidagi namunada sa‘j qofiyalanishi to‘liq ekanligi e‘tiborimizni tortadi:”Muazzineki, Haq ibodatiga nido qilgay, jon anga fido, agar yaxshi savt bila ado qilgay. Agar poklik va niyoz bu ishga mulhaqdur, omu xos ko‘ngliga maqbuli mutlaqdur”.⁶ Bu kabi misollar asar tarkibida juda ko‘p uchraydi.

Asarda juda ko‘plab badiiy vositalardan unumli foydalanilgan, bu asar badiiyatini yuksaltirish bilan birga, adib aytmoqchi bo‘lgan fikr-mulohazalarining ta‘sir kuchi yanada ortishiga zamin yaratgan. Asarda eng ko‘p qo‘llanilgan badiiy vositalar quyidagilar: tazod, ishtiyoq, tashbeh, istiora, mubolag‘a, talmeh. Adib asarda ishtiyoq san‘atidan unumli foydalangan. Quyidagi she‘riy parchada uning go‘zal namunasi guvoh bo‘lamiz:

“Bori benavolar navosozi ul,

Hamul nav‘ki, Shoh Abulg‘ozi ul”⁸.

Baytda benavo va navosoz so‘zlari orqali ishtiyoq san‘ati vujudga keltirilgan.

“Kelib ayni insonu insoni ayn,
Jahon vorisi Shoh Sulton Husayn”⁹.

Yuqoridagi baytda esa, takrir san’atining ajib namunasini ko‘rishimiz mumkin. Adib shunday betakror jumlar tuzadiki, qofiyadosh so‘zlar orqali fikrining ta’sirchanlik darajasini yanada orttiradi: ”El moli tama’i ko‘nglida nobud va ayoli xayoli zamirida nomavjud”¹⁰ bu yerda o‘zaro qofiyadosh so‘zlar yonma-yon qo‘llangan: ayoli-xayoli. Asarda tazod san’atidan juda unumli foydalanilgan. Xususan, asarning birinchi qismida jamiyatdagi turli tabaqa kishilaridagi sifatlarni ta’riflashda o‘zaro zid tushunchalar orqali adib o‘z fikrlarini juda ta’sirli ifodalab beradi. Quyidagi parchada ham tazodning betakror namunalari ko‘rishimiz mumkin: “Yasovul, bir mazlum ishi keyincha borg‘ay va ul mazlumni zolimdin qutqorg‘ay. Qayongakim yuzlandilar, alarga yonmoq yo‘q, kecha va kunduz tag‘oful uyqusidin uyg‘onmoq yo‘q. Isig‘ va sovuq tanlariga tafovut qilmay, ochlig‘ va yalang‘ochliq zararini jismlari bilmay. Hayvonliqlari ko‘pu mardumliqlari oz”¹³.

Adibning badiiy vositalar qo‘llashdagi mahorati juda yuksak, har bir san’atdan o‘z o‘rnida, original tarzda foydalanilgan. Bu haqida Qayumov shunday fikr bildiradi: “Navoiy asarlarida badiiy vositalar kam ham emas, ortiqcha ham emas. Buning ahamiyatini Navoiy asarlarini e’tidol prinsipiga rioya qilmagan shoirlarning asarlari bilan qiyoslanganda yaxshi ko‘rish mumkin. Navoiygacha, ayniqsa, Navoiy davrida o‘z mahoratini namoyon etishni istagan shoirlar o‘z asarlarida badiiy vositalarni haddidan oshirib ishlatishga harakat qilar edilar. Masalan, Navoiyning zamondoshi Ali Sheroziyning “Sehr-i halol” nomli dostonini oladigan bo‘lsak, u boshdan-oxirigacha, birinchidan, ikki vaznda, ikkinchidan, qo‘sh qofiyali, uchinchidan, tajnis bilan yozilgan. Natijada asar ko‘p mehnat sarf qilinganligiga qaramasdan, estetik jihatdan muvaffaqiyatsiz chiqqan. Kishiga haddan ortiq bir xillik emas, rang-baranglik zavq bag‘ishlaydi. Buni yaxshi bilgan Navoiy turli o‘rinlarda

vositalarni haddan oshirmagan, bu bilan o‘z asarlari va ularning bo‘laklarini rang-barang qilib turlab yuborgan. Shuning uchun Navoiy asarlarini o‘qigan kishi, avvalo, birinchi o‘qish davomida boshdan-oxirigacha yangilikka uchrab boradi, undan keyin necha marta qayta o‘qisa, shuncha yana yangilik topaveradi”.¹⁴ Darhaqiqat, Navoiy asarda me‘yorga qattiq amal qilgan. So‘z qo‘llashda, badiiy vositalardan foydalanishda buni yaqqol ko‘rish mumkin.

A.Rustamov tadqiqotida shoirning mahoratini, xususan, uning tasavvurva xayol olaminning boy yoki qashshoqligini ko‘rsatuvchi badiiy vositalardan biri o‘xshatish ekanligini ta’kidlab, bu san’atga ta’rif beradi: “Biror narsa yoki hodisaning xususiyatini shu xususiyati bor boshqa narsa yoxud hodisa orqali tasvirlash “o‘xshatish” yo “tashbih” deb ataladi”¹⁷. Olim Navoiy o‘xshatishlarining xususiyati ular murakkab hodisa va mavjudotni soddalashtirib, mavhumlarini moddiylashtirib tasvirlashni ta’minlay olishida ekanligini ta’kidlaydi. Bu esa o‘z navbatida tasvirlanmish hodisa va mavjudotning o‘quvchi shavqini uyg‘otishiga va uning ko‘nglidan mustahkam o‘rin olishiga ko‘maklashishini bayon qiladi va asardagi qanoat haqidagi bobdan misollar keltirib, tahlil qiladi. “Navoiyning ko‘pgina o‘xshatishlari xususiyati bir tomondan asarga ommaviylik va xalqchillik bag‘ishlasa, ikkinchi jihatdan o‘quvchida oddiy turmush vositalari va hayotiy tashvishlarga shoirona munosabat paydo qiladi”¹⁸. Asarda tashbehning juda go‘zal namunalariga duch kelish mumkin. “Dardlik ko‘ngil –shu’lalik chirog‘. Yoshlik ko‘z –suvli buloq”¹⁹, lashkarlar ta’rifida: ”...yot yurtda chugurtkadek sabza va yafrog‘ni yalamoq”²⁰ kabi o‘xshatishlar adib niyatining yorqin aks etishida xizmat qilgan.

-Xulosa va takliflar(Conclusion and Remcommendations). “Mahbub ul-qulub” asari sa’jning yuksak namunasi bo‘lib, nasriy durdona sifatida qimmatli va betakror asardir. Nasriy usulda yozilgan bu asarda sa’jdan shu qadar mahorat bilan foydalanilganki, agar qofiyalariga e’tibor berilsa, to‘liq ohangdoshlik asosida so‘zlar qofiyalanganini ko‘rish mumkin: “Yomonlar andin xaroson va

yaxshilar dushvorlig'i oson. Shohg'a dunyoda chin so'z deguvchi va aning oxiratin g'amin yeguvchi"²². Islompanoh beklar ta'rifidagi ushbu parchadagi qofiyalariga e'tibor bersak, xaroson-oson, deguvchi-yeguvchi so'zlari qofiya sifatida tanlangan va to'liq ohangdoshlik asosiga qurilgan. "Nubuvvat tuhmatin o'zig'a solg'on va Jabroil vahyidin degani bori yolg'on. Nima olurda yolg'on anga chin o'rnig'a va musulmonlarg'a nuqson anga din o'rnig'a"²³. Ushbu misoldagi solg'on-yolg'on, chin o'rnig'a -din o'rnig'a so'z va birikmalari qofiya sifatida tanlangan va to'liq ohangdoshlik hosil qilgan. Zolim shoh tavsifida shunday jumlar bor: "Obodlar aning zulmidin vayrona, kabutar toqchalari boyqushga oshiyona. Boda seli chun bazmida tug'yon qilib, ul sel mulk ma'murlarin vayron qilib"²⁴.

B.Sarimsoqov "O'zbek adabiyotida sa'j" tadqiqotida "Mahbub ul-qulub" asaridagi sa'jlarga ham to'xtalib o'tadi va tahlil qiladi. "Mahbub ul-qulub" asosan sa'j'li va vaznli nasrda yozilgan bo'lib, sa'j'li nasr bayonda yetakchilik qiladi. Vaznli nasr esa, sa'j'li prozaga qaraganda kam qo'llanilgan. Asarda erkin nasr umuman qo'llanilmagan"²⁵. Olim Navoiy sa'jni shunchaki badiiy unsur sifatida emas, g'oyaviy maqsadini aniq va ta'sirchan bo'yoqlarda aks ettirish vositasi sifatida qo'llaganini ta'kidlab, misollar keltiradi. Xususan, savdogarlar haqidagi faslda barcha sa'jlanuvchi so'zlar, asosan, shart fe'li formasida ekanligini, buning sababi adib savdogar qanday xislatlarga ega bo'lishi kerakligini ta'kidlab ko'rsatish maqsadida shunday so'zlarni tanlaganini izohlaydi. Haqiqatdan ham, bu fasl boshdan oxirigacha "surgan-ko'rgan, qat' etgan-anga yetgan, kema surmasa -qadam urmasa, sabab qilmasa-jihat bilmasa, chopon kiymasa-non yemasa"²⁶ kabi sa'j'li qofiyalangan so'zlar asosiga qurilgan. B.Sarimsoqov asarning eng jozibali fasli dehqonlar haqidagi fasl ekanligini ta'kidlab yozadi: "Navoiy mazkur faslda kuchliroq evfoniya beruvchi to'liq hamda qofiyali sa'j'ni ko'proq qo'llaydi. ...bu esa adib aytmochi bo'lgan fikrni bo'rttirib, ta'sirchan ifodalashga imkon beradi"²⁷. Olim mazkur fasldagi sa'j'ning ritmik funksiyasi

izchillashishi, har bir saj'langan guruh bir-biridan bir yoki ikki hijo bilan farqlanishini ta'kidlaydi."Bunday ritmik izchillik nasrni nazmga aylantirib qo'yadi"²⁹. Asarning ikkinchi qismining saj'lanishi fe'l-kesim orqali yuzaga keltirilganini , oqibatda hikoyatlardagi shaxsning xatti-harakatlari ta'kidlanishiga erishilishini misollar yordamida isbotlab beradi. Uchinchi qismda saj' san'ati yetakchilik qilganini ta'kidlab o'tadi.

Adib asarni nasriy va she'riy usulni shunday uyg'unlashtiradiki, bu ikki usul bir butunlikda yuksak badiiy go'zallikni namoyon qiladi. Navoiy nasrning ham yuksak namunasini yaratadi, asar boshdan oxirigacha saj' usulida bitilgan bo'lib, shu sababdan, har bir jumla musiqiy, jarangdor va ohangi go'zaldir.

Navoiy asarda mazmun va shaklni bir butunlikda juda mukammal va betakror yaratganiga guvoh bo'lishimiz mumkin."Asardagi har bir so'z, har bir belgi ijodkorning maqsadini ochishga yo'naltirilgandir"³⁵.

ADABIYOTLAR (REFERENCES)

¹Alisher Navoiy Mahbub ul-qulub. Yangi asr avlodi. Toshkent-2019, 159-bet

²Alibek Rustamov Navoiyning badiiy mahorati.Toshkent-1979. 21-bet

³Alibek Rustamov Navoiyning badiiy mahorati.Toshkent-1979. 21-bet

⁴Alibek Rustamov Navoiyning badiiy mahorati.Toshkent-1979. 22-bet

⁵Alisher Navoiy Mahbub ul-qulub. Yangi asr avlodi. Toshkent-2019, 163-bet

⁶Alisher Navoiy Mahbub ul-qulub. Yangi asr avlodi. Toshkent-2019, 164-bet

⁷Alisher Navoiy Mahbub ul-qulub. Yangi asr avlodi. Toshkent-2019, 227-bet

⁸O'sha asar.146-bet.⁹O'sha asar. 146-bet .¹⁰O'sha asar. 146-bet

¹¹Alisher Navoiy Mahbub ul-qulub. Yangi asr avlodi. Toshkent-2019, 147-bet

¹²Alisher Navoiy Mahbub ul-qulub. Yangi asr avlodi. Toshkent-2019, 148-bet

¹³Alisher Navoiy Mahbub ul-qulub. Yangi asr avlodi. Toshkent-2019, 152-bet

¹⁵Alisher Navoiy Mahbub ul-qulub. Yangi asr avlodi. Toshkent-2019, 195-bet

¹⁶Alibek Rustamov Navoiyning badiiy mahorati.Toshkent-1979. 37-bet

- ¹⁷Alibek Rustamov Navoiyning badiiy mahorati.Toshkent-1979. 37-bet
- ¹⁸Alibek Rustamov Navoiyning badiiy mahorati.Toshkent-1979. 136-bet
- ²⁰Alisher Navoiy Mahbub ul-qulub. Yangi asr avlodi. Toshkent-2019, 153-bet
- ²¹Alibek Rustamov Navoiyning badiiy mahorati.Toshkent-1979. 138-bet
- ²²Ko‘rsatilgan asar 146-bet. ²³Ko‘rsatilgan asar 147-bet. ²⁴Ko‘rsatilgan asar 147-bet.
- ²⁵B.Sarimsoqov “O‘zbek adabiyotida sa’j”Toshkent- Fan .1978. 114-bet
- ²⁶Ko‘rsatilgan asar 170-171-betlar.
- ²⁷B.Sarimsoqov “O‘zbek adabiyotida sa’j”Toshkent- Fan .1978. 116-bet
- ²⁸Ko‘rsatilgan asar 174-175-betlar. ²⁹B.Sarimsoqov “O‘zbek adabiyotida sa’j”Toshkent- Fan 1978. 117-bet
- ³⁰Ko‘rsatilgan asar 145-bet ³¹Ko‘rsatilgan asar 147-bet
- ³³Ko‘rsatilgan asar 149-bet
- ³⁴Alibek Rustamov Navoiyning badiiy mahorati.Toshkent-1979. 184-bet
- ³⁵B.Sarimsoqov “O‘zbek adabiyotida sa’j”Toshkent- Fan .1978. 113-bet